

TECNOLOGIA NA GESTÃO ESCOLAR: O PAPEL DO GESTOR NA EDUCAÇÃO E-LEARNING NO SÉCULO XXI**DOI: 10.5281/zenodo.19617079****Dirleny Alves de Oliveira**

Graduação Pedagogia. Pós-graduação. Psicopedagogia clínica institucional. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail. dirlenyalves@hotmail.com

RESUMO: A introdução da tecnologia no cenário educacional, especialmente na gestão escolar, marca um avanço notável na modernização e eficácia do sistema educativo. Pensando nisso, este estudo investiga a importância e os impactos das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na administração das instituições de ensino. Com o propósito de explorar como as ferramentas tecnológicas podem aprimorar a gestão escolar, o estudo aborda diversas dimensões dessa integração, como gestão de recursos, comunicação interna e externa, e administração pedagógica. Para iniciar essa investigação, adotou-se uma abordagem bibliográfica, realizando uma análise profunda da literatura especializada em educação e tecnologia. Os resultados indicaram que a incorporação de tecnologias na gestão escolar traz uma série de benefícios, incluindo melhoria na organização e gerenciamento de informações, otimização de processos administrativos e facilitação da comunicação entre os membros da comunidade escolar. Entretanto, também foram identificados desafios, como a necessidade de capacitação profissional para o uso efetivo das ferramentas tecnológicas e a garantia de segurança digital nas escolas. Com isso, salienta-se que este estudo ressalta o entendimento de que a tecnologia desempenha um papel fundamental na modernização da gestão escolar e sua integração estratégica pode promover uma transformação positiva no ambiente educacional, tornando-o mais adaptável, inclusivo e eficiente, facilitando, desta forma, o papel do gestor no ambiente educacional.

Palavras-Chave: Aprendizagem. Educação. Gestão.

ABSTRACT: The introduction of technology into the educational scenario, especially in school management, marks a notable advance in the modernization and effectiveness of the educational system. This study investigates the importance and impacts of information and communication technologies (ICT) in the administration of educational institutions. With the purpose of exploring how technological tools can improve school management, the study addresses several dimensions of this integration, such as resource management, internal and external communication, and pedagogical administration. To begin this investigation, a bibliographic approach was adopted, carrying out an in-depth analysis of specialized literature in education and technology. The results indicated that the incorporation of technologies in school management brings a series of benefits, including improving the organization and management of information, optimizing administrative processes, and facilitating communication between members of the school community. However, challenges were also identified, such as the need for professional training for the effective use of technological tools and ensuring digital security in schools. Therefore, it should be noted that this study highlights the understanding that technology plays a fundamental role in the modernization of school management and its strategic integration can promote a positive transformation in the educational environment, making it more adaptable, inclusive and efficient, facilitating, thus, the role of the manager in the educational environment.

Keywords: Learning. Education. Management.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

1 Introdução

A Revolução Industrial marcou uma profunda transformação na estrutura social, substituindo os antigos modelos feudais por uma divisão mais clara entre classes sociais, onde os detentores de riqueza ocupam o topo e os trabalhadores assalariados a base. Este período também introduziu a tecnologia de informação e comunicação, impactando não apenas as relações sociais, mas também o sistema educacional.

Atualmente, as escolas têm como missão formar cidadãos capazes de enfrentar os desafios sociais através de uma gestão escolar eficiente, potencializada pela tecnologia, visto que a ascensão da internet permitiu uma conexão global, proporcionando às escolas a oportunidade de expandir seus horizontes e enriquecer seus programas educacionais com uma perspectiva mais ampla e colaborativa, facilitando, com isso, o papel do gestor escolar.

A integração da tecnologia no ambiente escolar não é apenas uma responsabilidade da gestão, mas requer a colaboração de profissionais capacitados para desenvolver estratégias de aprendizado que promovam uma troca de conhecimento significativa entre professores e alunos.

Neste contexto de mudanças sociais e tecnológicas, a escola busca incorporar a tecnologia de forma a preparar os alunos para uma sociedade cada vez mais digitalizada. Nesse sentido, gestão escolar desempenha um papel fundamental na organização e implementação de iniciativas que promovam a eficácia do ensino e aprendizagem, visando o desenvolvimento integral dos estudantes e o bem-estar da comunidade escolar.

Com este panorama em mente, este estudo se concentra na análise do impacto da tecnologia no papel da gestão escolar, investigando como a digitalização pode otimizar os processos educacionais e administrativos, buscando abrir uma discussão sobre os benefícios da implementação das Tecnologias de Informação e Comunicação no trabalho da gestão escolar e sua contribuição para a qualidade da educação.

2 A Tecnologia na Gestão escolar

No contexto da terceira revolução industrial e da ascensão da revolução da informação nos anos 70, de acordo com Morgado (2004), surgiram as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), inicialmente designadas como Novas Tecnologias da Informação (NTI) nos anos 80. Este termo foi cunhado para distinguir as formas tradicionais de disseminação de informações, como jornais e televisão, das emergentes tecnologias baseadas em computador.

Aragão e Venas (2014) também explica que a fusão desses dois aspectos resultou no

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

conceito contemporâneo de TIC, abrangendo todos os elementos da informação digital e sua aplicação no contexto empresarial e institucional, lembrando que, inicialmente, os computadores eram predominantemente utilizados em ambientes produtivos, mas gradualmente foram adotados nas instituições educacionais. No entanto, sua integração nem sempre foi adequada às práticas pedagógicas.

Para Oliveira (2008), o advento dos sistemas operacionais Windows e da internet nas décadas de 80 e 90 impulsionou o desenvolvimento de novas tecnologias baseadas em TIC, inicialmente focadas em produtividade, mas posteriormente expandidas para o campo educacional. Assim, segundo oliveira (2008, p.31) “a sociedade da informação, que floresceu antes do século XXI, foi marcada pela transformação das tecnologias da informação e telecomunicações em atores decisivos”.

Para o autor, as TICs representam um conjunto de recursos tecnológicos essenciais para automação e comunicação em diversos setores, incluindo negócios, pesquisa e educação, visto que seu uso generalizado nas atividades diárias é fundamental para a produtividade e organização de instituições e empresas. No contexto educacional, segundo Oliveira (2008), isso não se mostra diferente, pois as TICs têm revolucionado a maneira como o conhecimento é adquirido, compartilhado e construído, como também têm facilitado o trabalho do gestor educacional.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Figura 1 – A Tecnologia na Gestão Escolar

Fonte: Diário Escola (2024)

Com isso, percebe-se que essas tecnologias proporcionam oportunidades de aprendizagem, facilitam a comunicação e colaboração entre os alunos, promovem a seleção e análise de informações de diversas fontes e estimulam a coesão do grupo. Além disso, as TICs possibilitam uma educação flexível e acessível, permitindo que os alunos aprendam a qualquer hora e em qualquer lugar, de acordo com suas necessidades individuais.

Diante desse cenário, é crucial reconhecer o potencial das tecnologias de informação e comunicação para transformar a educação e preparar os alunos para enfrentar os desafios do mundo digital. Ao aproveitar ao máximo essas ferramentas, pode-se promover uma educação mais inclusiva, colaborativa e adaptável às demandas da sociedade contemporânea, o que facilita muito a vida docente e contribui muito para o papel do gestor em sua jornada educacional.

3 O Papel do Gestor Frente as Comunidades *E-Learning*

A sociedade contemporânea é impulsionada por uma economia onde as TIC desempenham um papel fundamental, influenciando objetivos, dinâmicas e relações sociais em meio à globalização. Nesse contexto, para Almeida e Rubim (2004, p.14), “a educação torna-se essencial

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

para o aprimoramento das competências necessárias para enfrentar os desafios em constante evolução”.

Segundo os autores, a demanda crescente na comunidade *e-learning* escolar exige a validação contínua das competências e conhecimentos em uma gestão escolar dinâmica. O objetivo central da comunidade *e-learning* educacional está em estabelecer um ambiente de ensino eficaz, onde tanto o ensino quanto a aprendizagem sejam fundamentados na renovação constante do conhecimento, proporcionando um desenvolvimento contínuo para todos os envolvidos, mesmo em se tratando de um ensino à distância.

Para Lück (2010, p.76):

O gestor escolar, neste panorama, desempenha um papel crucial na organização e liderança da escola, orientando os membros da comunidade escolar para garantir a eficiência no processo de ensino e aprendizagem. Para isso, é essencial que esse profissional compreenda e aplique as determinações legais que regem os processos educacionais e que atue como um líder educacional eficaz, influenciando as políticas educacionais definidas pelo governo.

A gestão educacional, portanto, vai além da administração escolar, envolvendo a coordenação do sistema de ensino como um todo e o alinhamento com as políticas educacionais públicas, sendo fundamental que os gestores escolares promovam a integração das TIC no ambiente escolar, tanto no âmbito administrativo quanto pedagógico, e incentivem a formação continuada dos profissionais da educação.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Figura 2 - O Papel do Gestor Frente as Comunidades *E-Learning*

Fonte: Rubeus (2022)

De acordo com Aragão e Venas (2014), os desafios enfrentados pelos gestores no dia a dia escolar incluem a garantia da segurança física e mental dos alunos, bem como a implementação de práticas pedagógicas inovadoras e a gestão eficaz das tecnologias, mídia, informação, tempo e espaço educacional. Deste modo, mostra-se necessário repensar a gestão desses recursos em prol da promoção de uma educação inclusiva, democrática e adaptada às demandas da sociedade contemporânea.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Com isso, entende-se que o papel da gestão escolar está em desenvolver metodologias adequadas e integrar as tecnologias de forma eficaz no processo de ensino e aprendizagem, tornando o ambiente escolar mais atrativo e preparando os alunos para os desafios do futuro.

O papel do gestor frente às comunidades de *e-learning*, segundo Aragão e Venas (2014), é de extrema importância para garantir o sucesso e a eficácia dos processos educacionais mediados por tecnologia. Em um ambiente de e-learning, o gestor desempenha diversas funções que visam facilitar a interação entre os participantes, promover a colaboração, garantir a qualidade do conteúdo e acompanhar o progresso dos alunos.

Aragão e Venas (2014) explicam que o gestor é responsável por criar e manter um ambiente virtual de aprendizagem que seja intuitivo, acessível e estimulante. Isso envolve selecionar e implementar plataformas de e-learning adequadas, garantindo que ofereçam os recursos necessários para uma experiência de aprendizagem completa.

Além disso, segundo os autores supracitados, o gestor deve fomentar a participação ativa dos alunos nas comunidades de e-learning, incentivando a colaboração, a troca de experiências e o debate de ideias. Isso pode ser feito por meio da criação de fóruns de discussão, grupos de trabalho e atividades colaborativas que promovam a interação entre os participantes.

Outra função importante do gestor citada por Aragão e Venas (2014) é a de garantir a qualidade do conteúdo disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Isso inclui selecionar e desenvolver materiais educacionais relevantes e atualizados, bem como monitorar a eficácia das atividades de aprendizagem e realizar ajustes conforme necessário.

Com tudo isso, entende-se que o gestor deve estar atento ao progresso dos alunos, acompanhando seu desempenho, identificando eventuais dificuldades e oferecendo suporte personalizado quando necessário. Isso pode envolver a realização de avaliações regulares, o fornecimento de feedback construtivo e o direcionamento para recursos adicionais de aprendizagem.

3 Considerações Finais

Por meio da leitura deste artigo, viu-se que a gestão escolar representa o alicerce administrativo para concretizar os princípios educacionais e aplicá-los de forma eficaz, levando em consideração as nuances do contexto social e que a consolidação do ambiente escolar é um processo colaborativo que envolve professores, alunos, diretores e a comunidade, todos engajados nas iniciativas educacionais. Neste cenário, o gestor desempenha um papel crucial ao

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

compreender e implementar as leis educacionais, promovendo uma gestão participativa e democrática.

Viu-se também que, com o surgimento e a crescente evolução das TIC, educadores e comunidade escolar são incentivados a adotar a tecnologia como parte integrante do ambiente educacional, a fim de manter-se atualizados e conectados com o contexto social em constante transformação.

No entanto, os estudos teóricos mostraram ainda que a gestão eficaz das TIC requer um gestor capacitado e atualizado, capaz de propor inovações e conciliar métodos tradicionais de ensino com as novas tecnologias, promovendo uma gestão eficiente e inclusiva.

Assim, mostra-se importante entender que a tecnologia é uma presença cotidiana na vida de todos, sendo utilizada para integrar diferentes mídias e promover interações significativas no processo de ensino e aprendizagem, o que faz ser essencial ressaltar que a implementação da tecnologia requer uma infraestrutura sólida e manutenção adequada para garantir uma escola construída sobre bases democráticas e inclusivas.

Deste modo, com esta leitura entende-se que a gestão escolar, aliada à gestão das TIC, é fundamental para o progresso educacional, representando o futuro da educação, onde professores e alunos aprendem juntos, promovendo um aumento nas relações sociais e proporcionando um ambiente escolar enriquecedor e dinâmico.

Referências Bibliográfica

ALMEIDA, M.; RUBIM, L. *O papel do gestor escolar na incorporação das TIC na escola: experiências em construção e redes colaborativas de aprendizagem*. São Paulo: PUC-SP, 2004.

ARAGÃO, J. W. M.; VENAS, R. F. *Desafios da gestão escolar: contribuições para o debate*. Salvador: EDUFBA, 2014.

LÜCK, H. *Gestão educacional: uma questão paradigmática*. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.

MORGADO, P. J. M. *As tecnologias de informação e comunicação no ensino superior: um caso de estudo num departamento de informática*. Porto, 2004.

OLIVEIRA, J. M. A. *O e-learning como instrumento promotor da dinâmica de grupos e da aprendizagem contínua: o caso da farmacologia da FFUP*. 2008.